

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, НАВЫКОВ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБЩЕНИЯ

Наима Хабибуллаевна Хаитбаева

Ст. преподаватель межфакультетской каф. русского языка

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

АННОТАЦИЯ

При работе со студентами национальных групп и изучении русского языка как иностранного, практика показала, что использование инновационных технологий помогает повысить эффективность обучения языку, правильно употреблять надежные конструкции с пространственными и временными значениями. Изучение иностранных языков, как важнейшее условие активного общения, широкого познания того, что происходит в современном мире, овладение огромным мировым интеллектуальным богатством.

Ключевые слова: *эффективность, образование, интерактивные методы, коммуникативные технологии, мышление, возможности мультимедиа, совершенствование навыков и умений.*

ANNOTATION

When working with students of national groups and learning Russian as a foreign language, practice has shown that the use of innovative technologies helps to increase the effectiveness of language learning, to correctly use case constructions with spatial and temporal meanings. The study of foreign languages, as the most important condition for active communication, a wide knowledge of what is happening in the modern world, mastery of the huge world intellectual wealth.

Key words: *efficiency, education, interactive methods, communication technologies, thinking, multimedia possibilities, improvement of skills and abilities.*

В Узбекистане за годы независимости главным приоритетом государственной политики стала забота о воспитании развитого молодого поколения – физически здорового и духовно зрелого, интеллектуально богатого, обладающего не только разносторонними знаниями, но и умеющего самостоятельно мыслить, смело смотреть в будущее.

Сегодня из стен учебных заведений республики выходят социально активные, всесторонне развитые и самостоятельно мыслящие личности, обладающие собственным взглядом, твердой гражданской позицией, правом выбора. Новое поколение целеустремленных юношей и девушек владеет не менее двумя–тремя профессиями, иностранными языками, информационными технологиями, современными знаниями. Оно готово на равных состязаться со сверстниками из развитых стран.

В современном мире, лучший способ повысить эффективность обучения - организовать интерактивные уроки.

Итак, каковы интерактивные методы? Какие дидактические возможности у них есть? Каковы преимущества использования интерактивных методов в процессе обучения?

В системе нашего образования мы придаем большое значение овладению студентами не только широкими знаниями и профессиональными навыками, но и обязательному изучению иностранных языков как важнейшему условию активного общения со своими сверстниками из зарубежных стран, широкому познанию всего того, что происходит в современном мире, овладения огромным мировым интеллектуальным богатством.

Применение ИКТ даёт возможность студентам усвоить большой объём знаний, повышает их творческую активность, позволяет приобрести широкий спектр практических навыков и умений. Использование ИКТ на практике преподавания русского языка как иностранного (РКИ) даёт возможность для совершенствования и оптимизации учебного процесса. Новые технологии обогащают арсенал методических средств и приёмов, даёт возможность обучать студентов на качественно новом уровне, развивает процесс обучения и усиливает мотивацию изучения русского языка как неродного. Кроме того, использование ИКТ даёт возможность преподавателю дифференцировать процесс обучения, учитывать индивидуальные особенности студентов, расширение количество учебного, используемого материала, учебной информации и более гибко управлять учебным процессом. Информационно-коммуникативные технологии можно применять на всех этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле.

Использование таких формы подачи материала и оценивания знаний с помощью информационных технологий, как информационно-обучающие программы, тесты, проекты, наглядные пособия, слайдовые презентации, видео уроки, позволяет достичь максимального усвоения материала

Сегодня на основе мультимедиа-технологий разработаны учебные программы и учебные пособия, разнообразные зрительные иллюстрации и звуковое сопровождение создают на занятии благоприятную мотивирующую обстановку, способствуют лучшей реализации принципа наглядности в обучении, дают возможность применять интерактивные методы обучения. Яркая наглядность повышает интерес к изучению любого предмета, в том числе и языка, с её помощью формируются представления, правильно отображающие объективную действительность. Она помогает запоминанию, которое "зависит от многих процессов в частности, от внимания, воображения, мышления и эмоционального переживания студентов.

Опыт работы использования ИКТ на занятиях русского языка свидетельствует о преимуществах их применения: это и дополнительный материал к учебникам, позволяющий расширить кругозор студентов, и быстрый контроль их знаний, и новая занимательная информация, повышающая познавательные интересы учащихся, и более эффективные условия для проведения индивидуальной, фронтальной и групповой форм деятельности.

Возможности мультимедиа делает занятия русского языка яркими, интересными, эффектными. Конкретно-наглядная основа урока позволяет сделать обычные учебные занятия зрелищными и поэтому легко запоминающимися. Компьютерные информационные технологии дают возможность подготовить презентацию иллюстративного и информационного материала, (набор слайдов-иллюстраций, репродукций, портретов, фотографий, раздаточного и справочного материала, снабженных необходимыми комментариями для работы на занятии).

Разумеется, обретение нами достойного места среди современных развитых государств мира, прежде всего, связаны с развитием в стране сфер науки, образования и воспитания, нашей конкурентоспособностью в данных областях.

Задачей ИК технологий является выявление совокупности закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных, последовательных образовательных действий, требующих меньших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо результата.

Исходя из вышеуказанного: **актуальность применения инновационных методов** заключаются в том, что позволяют:

1) *необходимость создания условий для повышения мотивации обучения у учащихся на уроках русского языка;*

2) *необходимость повышения качества знаний по русскому языку в национальных группах;*

3) *поисками рациональных путей внедрения информационно-коммуникационных технологий на уроке русского языка ;*

4) *необходимостью в разработке методов, приемов и форм обучения русскому языку с использованием ИКТ, способствующих повышению внутренней мотивации обучения учащихся.*

5) *Дальнейшее совершенствование навыков и умений в выражении пространственных отношений в простом и сложном предложениях:*

- знакомство с основные коммуникативными задачами и формами, их реализации , научить извлекать основную и дополнительную информацию из текста;

- развитие навыков структурного анализа текста;

- развитие навыков развертывания текста (составление текста на базе предложенных микротекстов);

- умение составлять вопросы, требующие ответов, содержащих конструкции с пространственными отношениями;

- умение решать ситуативные задания;

- умение свернуть содержание текста до 1-2 предложений.

Приоритетной задачей обучения русскому языку в национальных группах в вузе является формирование у студентов лексической компетенции.

Практика показывает, что применение инновационных методов даёт положительный результат.

Рассмотрим это на примере одного занятия.

Грамматическая тема: Выражение временных отношений в простом предложении.

- научить ориентироваться студентов в тематической ситуации;

- уметь делить текст на смысловые части, выделяя и записывая основную информацию;

познавательные задачи:

- использование временных отношений в предложении на страноведческом материале.

Студентам предлагается просмотреть (записать) слова и выражения, используемые при составлении предложений с временными отношениями.

Например: **КОГДА?** - *раньше, сейчас, потом, утром, днём, вечером*

- *в прошлом (этом, следующем, будущем) году*

- *на прошлой (этой, будущей) неделе*

- *до (после, во время, накануне) праздника, перед праздником*

- *год (месяц, минуту) назад, через год (месяц, минуту)*

- *в прошлом, в настоящее время, в будущем*

- *при входе (Петре Первом, встрече)*

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ? - *с 3-х до 6-ти, с утра до вечера,*

- *со вторника по пятницу, с сентября по июнь, - весь (целый) день, всю (целую) неделю, всё (целое) лето*

КАК ЧАСТО?- *по вторникам, утрам; каждый день, год*

каждую неделю, минуту; каждое утро, лето

каждые каникулы

ЗА СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ? - *за час, неделю, лето и др. (объяснение значения выделенных слов (повторить род и число)).*

По ходу занятий объяснить значение слов, дать перевод на родном языке:

накануне – арафасида; **при входе** - киришдан олдин

При Петре Первом- Петр Биринчи даврида,

при встрече – учрашув вақтида (учрашганда)

с 2-х до 6 –ти- соат 2 дан 6 гача, с утра до вечера- эрталабдан то кечгача.

Студенты должны составить предложения с данными словами и словосочетаниями. Затем переход к лексической теме (страноведческий материал): «Общие сведения о России».

Студентам предлагается заполнить **кластер**: «Что я знаю о России?»

(«мозговой штурм»), это даёт нам информацию: на каком уровне знания студентов на данном этапе работы.

После показа слайдовой презентационной работы, студентам предлагается прочитать текст о России, а затем заполнение таблицы “ЗХУ”.

Интерактивная модель обучения (inter (взаимный) + act (действовать)) помогает обучать студентов навыкам общения, развивает навыки самостоятельной учебной деятельности, учит работать в команде. В процессе коммуникации достигаются поставленные цели. Особенно важным в практике преподавания иностранных языков является диалоговое взаимодействие участников учебного процесса. Используются различные виды диалогов (преподаватель – студент / группа, студент – преподаватель / группа).

Тема «Путешествие» была изучена на занятии при помощи карты России. Студенты отобрали схему «Моя дорога домой» на карте при помощи значков: «самолёт», «поезд», «автобус», «автомобиль», «корабль».

Каждый студент составил законченный рассказ. Студенты активно участвовали в работе, поправляли друг друга.

Для закрепления данной темы «страна, изучаемого языка», как домашняя работа и самостоятельная, было предложено задание по «Интеллект - карте (карта ума)». Используя данный вид работы, мы ещё раз повторяем и закрепляем пройденный материал.

«Современная методика преподавания русского языка в национальных группах представляет собой постоянно развивающийся и обновляемый уровень существующих методов и приёмов, предлагающий довольно широкий спектр интерактивных технологий, при этом каждый преподаватель может самостоятельно разрабатывать и подбирать новые, комбинировать и адаптировать существующие в зависимости от языкового уровня студентов, их способностей и мотивации».

Опыт нашего преподавания русского языка студентам национальных аудиторий свидетельствует об эффективности применения интерактивных технологий для совершенствования речемыслительных механизмов, навыков межличностного взаимодействия и общения.

Таким образом, при обучении русскому языку студентов национальных групп, владеющих русским языком на начальном уровне, в методике русский язык как неродной существуют большие перспективы дальнейшего использования различных приемов интерактивных технологий.

Использованная литература:

1. Хаитбаева Н.Х. «Перевод, как самостоятельная наука: лингвистический аспект межкультурной коммуникации» *current research journal of pedagogics* 2(5): 32-36, may 2021 doi: <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp>.

3. Левый, И. (1974). *Состояние теоретической мысли в области перевода // Искусство перевода. – М.: Издательство «Прогресс», 1974. (Перевод с чешского и предисловие Вл. Россельса).*

4. Хаитбаева Н.Х. «Лингвистический аспект межкультурной коммуникации» *Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции 29 мая 2021г. Стерлитамак г. Волгоград.*

5. www.ziyounet.uz